

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Дурманова С.С.

Преподаватель Термезского инженерно-технологического института. E-mail: durmanova 1973@gmail.com.

Активированный уголь (активный уголь, «карболен») – пористое вещество, которое получают из различных углеродсодержащих материалов органического происхождения. Активированный уголь содержит огромное количество пор и поэтому обладает очень большой удельной поверхностью на единицу массы, вследствие чего обладает высокой адсорбцией. Пористая структура активных углей характеризуется наличием развитой системы пор, которые классифицируют по размерам на микропоры, мезопоры и макропоры. Классификация активированного угля по типу сырья, из которого он изготовлен

Каменный уголь.

Древесина

Древесный уголь

Скорлупа грецкого ореха, кокоса, косточки абрикоса и других плодовых культур и т. д.

По способу активации:

Термохимическая

Паровая

По назначению

Газовые

Рекуперационные

Осветляющие

Угли-носители катализаторов-химосорбентов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ.

В 1900-1901 гг. была запатентована современная технология производства активированных или активных углей. По этой технологии в 1909 году была выпущена первая промышленная партия порошкового активированного угля. Во время первой мировой войны был впервые применен активный уголь из скорлупы кокосового ореха в качестве адсорбента в противогазах. Благодаря этому опыту появилось много разработок и исследований в этой области, что привело к интенсивному росту производства и использования активированных углей во всех сферах жизни человека. Наилучшим по качеству очистки и сроку службы считается активированный уголь, изготовленный из скорлупы кокоса, а благодаря высокой прочности его можно многократно регенерировать. Казахстан, однако, не располагает сырьевыми ресурсами для его производства. Определяющее влияние на структуру пор активированных углей оказывают исходные материалы для их получения. Активные угли основе скорлупы кокоса характеризуются большей долей микропор, а активированные угли на основе каменного угля характеризуются большей долей мезопор. Большая доля макропор характерна для активированных углей на основе древесины. Эффективность активированного угля зависит от его досягаемой площади поверхности. В идеале, в угле должно быть большое число пор, которые по размеру сопоставимы с адсорбируемыми молекулами (лишь немного крупнее). Более мелкие поры недостижимы, а более крупные поры дают относительно небольшую

площадь поверхности. По сравнению с другими сорбционными материалами активированный уголь обладает большей сорбционной площадью поверхности, что определяет его уникальные сорбционные свойства. Производство активированного угля включает в себя несколько стадий: Карбонизация – сырье обжигается в безвоздушном пространстве при высокой температуре. Полученный уголь (карбонизат) на данной стадии является плохим адсорбентом, потому что поры у него очень малы.

Предварительное дробление – эту стадию проходят только крупные куски углей, так как активация углей больших размеров невозможна.

Активация – для этой стадии подходят угли, размер фракции которого составляет от 4 до 10 мм. Активация может осуществляться двумя способами: химическим и парогазовым. При химической активации обработка угля производится с применением специальных химических компонентов (нитратов, карбонатов, сульфатов, кислот- окислителей и др). Парогазовая активация предполагает обработку угля с помощью перегретого водяного пара или путем окисления угля газом.

Министерством инновационного развития ведутся работы по коммерциализации технологии получения импортозамещающих активированных углей на основе местного сырья, созданной учеными Института общей и неорганической химии АН РУз. Разработанная под руководством заведующего лаборатории "Химические технологии и поверхностно-активные вещества", профессора Фархода Юсупова данная технология изучена специалистами министерства и создан бизнес-план. В рамках Недели инновационных идей-Innoweek-2019 был подписан договор с местными производителями на предмет внедрения данной технологии в промышленность на сумму 350 млн. сумов.

Активированный уголь разной модификации испытан в условиях ООО «Мубарекский газоперерабатывающий завод» при очистке аминовых растворов, в АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» для обогащения сульфидных руд, в ГП Навоийский горно-металлургический комбинат для осаждения золота в процессе сорбционного выщелачивания из пульп и растворов. В МППЗ рекомендован для внедрения в промышленных условиях, в АГМК и НГМК рекомендован для опытно-промышленных испытаний.

В настоящее время активированный уголь объемом более 2000 тонн в год для промышленных нужд республики завозится из-за рубежа на сумму более 8,0 млн. долларов США для нефтегазовой, химической, металлургической и пищевой промышленности. Производство активированного угля в нашей стране, внедрение исследований узбекских ученых позволит сэкономить валютные средства, экспортировать на мировой рынок отечественные инновационные продукты, а также осуществить программы локализации производства в нефтегазовом секторе.

Литература.

1. Водяницкий Ю.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах. М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008. 164 с.
2. Горбатов В.С. Устойчивость и трансформация оксидов тяжелых металлов (цинка, свинца, кадмия) в почвах // Почвоведение. 2011. №1. С. 35-43.
3. Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений.